

МОНИТОРИНГ СИЛОВЫХ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ

Преподаватель: **Норкулов У.Э.**

Студент: **Шакаров С**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976910>

Показатели надежности и экономичности функционирования электро-станций, подстанций и электрических сетей определяются уровнем эксплуатационной надежности основного электрооборудования, в частности силовых трансформаторов и автотрансформаторов [1]. Поэтому предоставляется наиболее важным обеспечить мониторинг для определения технического состояния и принятия решений о стратегии дальнейшей эксплуатации в первую очередь таких ответственных элементов. Для оценки технического состояния трансформатора и автотрансформатора можно использовать автоматический классификатор, построенный на основе нечетких алгоритмов и позволяющий на основе параметров состояния (признаков) x_i отнести объект диагностирования к одному из классов технического состояния (D_1, \dots, D_k) [2, 3].

Информация о состоянии трансформатора и автотрансформатора, сгруппированная по видам измерений и испытаний [2, 3,] имеет следующую структуру:

1. Хроматографический анализ растворенных газов (ХАРГ). x_{11}, \dots, x_{17} - соответственно концентрации водорода (H_2), метана (CH_4), ацетилена (C_2H_2), этилена (C_2H_4), этана (C_2H_6), оксида углерода (CO), диоксида углерода (CO_2).
2. Физико-химический анализ масла. x_{21}, \dots, x_{27} - соответственно минимальное пробивное напряжение (U_{np}^{min}); тангенс угла диэлектрических потерь ($tg\delta_M$); кислотное число (КОН), температура вспышки ($T_{всп}$), газосодержание (C_G), наличие частиц и механических примесей ($C_{мп}$), влажность (w).
3. Измерения по определению состояния твердой изоляции. x_{31}, \dots, x_{35} - соответственно тангенс угла диэлектрических потерь ($tg\delta$), сопротивление изоляции обмоток (R_{60}, R_{15}) емкость изоляции ($C_{из}$), концентрация фуранов ($C_{ф}$).
4. Измерения в опыте холостого хода. x_{41} - ток холостого хода (I_{xx}), x_{42} - потери холостого хода (ΔP_{xx}).
5. Испытания по измерению сопротивления короткого замыкания. x_{41} - сопротивление короткого замыкания Z_k .
6. Измерение сопротивлений обмоток постоянному току. x_{61} - сопротивление обмоток постоянному току.
7. Другие виды измерений и испытаний $x_{71} - x_{7j}$.

В ТашТЭС были проведены годовые наблюдения (мониторинг) тока, активной мощности, а также зависимость температуры масла от времени АТ-3. Проведены измерения тока, активной нагрузки и температуры масла (таблица 1).

На основе таблицы 1 построены зависимости выше указанных величин за 2007 год (рис. 1).

Таблица 1

Время Т	Ток А	Активная нагрузка MW	Температура масло °C
4	291	-4,5	47,5
10	327,5	24,1	50

14	338,5	20,3	47,5
18	329	-32,5	47,5

Рис.1. Зависимость тока, активной и реактивной нагрузок а также температуры масло АТ-3 ТашТЭС за январь 2007 г.

Из рис.1 видно, что температура масло практически остаётся неиз-менным, ток и активная нагрузка меняются в маленьких пределах.

References:

1. Алексеев Б. Л. Контроль состояния крупных силовых трансфор-маторов. -М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2002.-216 с.
2. Штовба С. Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику. <http://www.matlab.ru/fozzylogic/book/index.asp>.
3. Костерев Н.В., Бардик Е. И. Диагностика электрооборудования электростанций и подстанций с использованием нечеткой логики // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження - «2006». Том 15. Технічні науки. – Дніпропетровськ. – 2006. с. 75-78.